

¡HABLEMOS DE VIH Y/O SIDA!

La presente cartilla se realiza a partir del proyecto de grado denominado **"Conocimientos sobre el VIH y/o SIDA en estudiantes de la Fundación Universitaria de Popayán: programas de psicología y trabajo social"** el cuál tuvo como objetivo "Definir los conocimientos frente al VIH y/o SIDA que tienen los estudiantes universitarios de los programas de psicología y trabajo social de la Fundación Universitaria de la ciudad de Popayán", desarrollado bajo la línea "Educativa" del semillero Tropus.

Dentro de los principales resultados de esta investigación se pudo identificar que los estudiantes que se están formando como psicólogos y trabajadores sociales el **41.7% tienen conocimientos erróneos** frente al VIH y/o SIDA, situación que puede estar relacionada en gran medida a escenarios de desinformación o a una dificultad para acceder a información confiable, lo que puede llegar a afectar la futura atención a la población, por tal motivo las fuentes informativas son de vital importancia para la adecuada adquisición de conocimientos correctos acerca de la enfermedad,

Es por esto, que como estrategia se crea la presente cartilla donde se brinda información relacionada con la problemática/temática.

ÍNDICE

01

**¿Por qué hablar de
VIH y/o SIDA?**

02

**¡Informarnos!
¿Para qué?**

03

**ATENCIÓN
"Contagios al alza en
Colombia"**

04

**¡Cuidemos nuestra
salud, hagámonos la
prueba!**

05

**¡EY! Como
profesionales de la
salud informémonos
mejor**

¿POR QUÉ HABLAR DEL VIH Y/O SIDA?

EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) Y/O SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) HA SIDO UNA DE LAS ENFERMEDADES CON MAYOR IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA Y MENTAL.

¿Y esto a qué se debe?

Pues desde su aparición se caracterizó en gran parte por ser una enfermedad poco tratable, con efectos crónicos en el sistema inmunológico y sobre todo por el diagnóstico tardío, cabe resaltar que a pesar de los avances científicos y conceptuales referentes a la enfermedad aún existen mitos y tabúes que dan como resultado un amplio sistema de conocimientos erróneos frente a la enfermedad.

Evidenciando así la desinformación, siendo este un aspecto generador directo de estigmatización evitando de cierta manera que exista una convivencia y desarrollo adecuado por parte de las personas diagnosticadas con VIH.

Entonces ¿A qué conduce la desinformación?

Específicamente a obtener y generar conocimientos erróneos frente a la enfermedad, lo que conlleva a espacios de discriminación, estigmatización y miedo de aquellas personas portadoras del VIH y/o SIDA que directa o indirectamente generan afectaciones de relevancia en la vida de cada portador, ya sea a nivel social, familiar, laboral, personal y/o emocional.

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS EN PERSONAS CON VIH Y/O SIDA GENERADAS POR LA ESTIGMATIZACIÓN Y DESCONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD

Sentimientos de inferioridad

Falta de seguridad

Interferencia en el desarrollo personal y social.

Trastornos de adaptación

Trastornos de ansiedad

Trastornos del estado de ánimo reprimido con alteraciones mixtas de las emociones y la conducta

¡INFORMARNOS!

¿Para qué?

Crear escenarios que permitan mitigar el estigma y proporcionar conocimientos verídicos en relación al VIH y/o SIDA, de tal modo que la información permita aminorar muchos de los mitos que persisten en nuestra sociedad.

Permite llegar directamente a la población en temas asociados a la estigmatización, esto en razón a la sobrevaloración negativa que hacen muchas personas cuando hablan o se refieren a la enfermedad, generando así afectaciones del proyecto de vida de aquellas personas diagnosticadas con la enfermedad, ya que, al ser señalados, juzgados e incluso aislados, su bienestar físico, psíquico y social puede sufrir afectaciones.

Al brindar información veraz sobre la temática, se van a modificar las percepciones erradas, por ende, la estigmatización hacia las personas con VIH podría disminuir de forma notoria, permitiendo comprender las generalidades e implicaciones de la enfermedad y a su vez resolver de manera satisfactoria las diferentes dudas frente a la misma.

¡ATENCIÓN!

"Contagios al alza en Colombia"

LA APARICIÓN DE NUEVOS CASOS EN NUESTRO PAÍS SIGUE SIENDO PREOCUPANTE, DE ACUERDO CON LA ONUSIDA EL NÚMERO DE CONTAGIADOS EN COLOMBIA ES ALTO, ESTO EN RAZÓN A QUE SON ALREDEDOR DE **200.000** PERSONAS INFECTADAS, DE LAS CUALES TAN **SOLO 120.000** SABEN QUE ESTÁN ENFERMAS, Y **89.000** PUEDEN ACCEDER A TERAPIAS RETROVIRALES (CIFRAS DE 2019).

PARA EL MINISTERIO DE SALUD Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, LA TENDENCIA DE CASOS NUEVOS ENTRE 2018 Y 2019 LLEGÓ AL **16,4%** CON UNA TASA DE INCIDENCIA DE **26,6 CASOS POR 100.000** HABITANTES. (CIFRAS DE 2019).

Esto teniendo en cuenta que en Colombia "a finales del 2019, había 38 millones de personas con el VIH" (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020, p.1).

DE ACUERDO CON LA CUENTA DE ALTO COSTO (CAC), ANEXA AL MINISTERIO DE SALUD, DESDE 2017 SE PASÓ DE 82.856 A 123.490 CASOS REPORTADOS EN 2020.

En Colombia, los casos reportados a la CAC de personas con VIH se han incrementado, pasando de **82.856 durante el 2017 a 123.490 durante el 2020**. El último reporte incluyó **12,528** casos nuevos de VIH, lo que corresponde a una incidencia estimada de **25,36%** por cada 100.000 habitantes. Con respecto a la mortalidad durante el periodo, se reportaron **1.626 casos fallecidos**.

Pero para la CAC hay un indicador que causa preocupación: el aumento de menores de edad con VIH, que tan solo en **enero de 2020 contabilizaba 1.399 infectados y cuatro fallecimientos entre 2019 y 2020**.

Ten en cuenta que:

Es importante considerar que en la estimación de casos se cuenta con datos de personas diagnosticadas y una proyección estadística de aquellos que aún no conocen el diagnóstico. Esto último en razón a que, tanto en el pasado como hoy en día, las personas no se realizan las pruebas por diferentes circunstancias (desconocimiento, creencia acerca de que se gozaba de buena salud, debido a la economía, etc.)

¡CUIDEMOS NUESTRA SALUD, HAGÁMONOS LA PRUEBA!

*¿Por qué hacernos
la prueba?*

El hecho de que las personas empiecen a realizarse los exámenes permite conocer **cifras reales y tratar mejor la enfermedad**, evitando de esta manera un incremento mayor en los contagios, además de poder acceder a un tratamiento médico temprano que le permita al portador retardar la progresión de la enfermedad evitando llegar a la etapa final, aumentar la **cantidad y calidad de vida**, y demás beneficios.

ESTA SITUACIÓN ES DE GRAN IMPORTANCIA, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE VIRUS PUEDE **NO PRESENTAR SÍNTOMAS (ASINTOMÁTICO)**, YA QUE LOS SÍNTOMAS QUE PRESENTAN LA MAYORÍA DE PERSONAS INFECTADAS POR VIH SUELEN APARECER A LOS **8 O 10 AÑOS** POSTERIOR A LA INFECCIÓN, COMO MANIFESTACIONES DE SIDA (PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA [ONUSIDA], 2020) HACIENDO QUE LA PERSONA NO SE ALARME O PERCATE DE SU CONTAGIO.

¡HEY! COMO PROFESIONALES DE LA SALUD INFORMÉMONOS MEJOR

Recordemos que al trabajar en el área de la salud mantenemos un contacto directo con la población, encaminado al apoyo constante y enfocado al mejoramiento social de las diferentes poblaciones. .

Además considerando que son las ideas erróneas que llevan a gran parte de la población juvenil a tener comportamientos de riesgo en relación al VIH y/o SIDA y la baja percepción del mismo, pueden desencadenar un obstáculo significativo para adoptar medidas preventivas de autocuidado frente a la enfermedad.

Por ende, resulta importante que como profesionales de la salud reconozcamos fuentes primarias de contenido verídico, las consecuencias negativas de la desinformación en el desarrollo psíquico, físico y social de los portadores del VIH y/o SIDA y la relevancia del trabajo interdisciplinario que requiere tratar dicha enfermedad.

Pero sobre todo es la atención al usuario la que marca la diferencia en el trato Paciente-Profesional, puesto que cada paciente espera obtener un espacio de seguridad, confianza, empatía y ante todo apoyo constante orientado al mejoramiento de vida, al bienestar emocional y a la convivencia social.

REFERENCIAS

Cuenta de Alto Costo. (2020). *VIH Sida en Colombia, retos y apuestas en salud*. Recuperado de <https://cuentadealtocosto.org/site/vih/vih-sida-en-colombia-retos-y-apuestas-en-salud/>

Este es el panorama del VIH en Colombia. *Infobae* (2020, Diciembre. 01). Recuperado de <https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/01/este-es-el-panorama-del-vih-en-colombia/>

ELABORADO POR

**GERLIN DABEY ACOSTA GRANOBLE
LAURA MARCELA MUÑOZ HURTADO
LAURA GISEL QUEVEDO PANTOJA
CINDY PAMELA VALENCIA VIAFARA**

**FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN**

